

**ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ КАК МАРКЕР
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА У
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ****Гасанова Н.М.**

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Gasanova.nigora@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20353031>**ARTICLE INFO**Received: 18th May 2026Accepted: 20th May 2026Online: 22nd May 2026**KEYWORDS**

Установлено, что при сбалансированном вегетативном тонусе (эйтонии) наблюдается большая стабильность гемодинамических показателей и более высокий уровень адаптации к стрессорным воздействиям

ABSTRACT

Вегетативная нервная система играет ключевую роль в поддержании гомеостаза и обеспечении адапционных реакций организма на воздействие внешних и внутренних факторов. Дисбаланс между симпатическим и парасимпатическим звеньями регуляции приводит к изменению кардиоваскулярных показателей, включая артериальное давление и вариабельность сердечного ритма. [1] Согласно данным физиологических исследований, умеренно выраженная симпатикотония выявляется у 45–55% лиц молодого возраста, что отражает состояние функционального напряжения регуляторных систем. [2] При этом выраженная симпатикотония встречается значительно реже (около 5–10%) и может свидетельствовать о снижении адапционного потенциала организма и повышенном риске развития функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы.

Вегетативная нервная система играет ключевую роль в поддержании гомеостаза и обеспечении адапционных реакций организма на воздействие внешних и внутренних факторов. Дисбаланс между симпатическим и парасимпатическим звеньями регуляции приводит к изменению кардиоваскулярных показателей, включая артериальное давление и вариабельность сердечного ритма. [1] Согласно данным физиологических исследований, умеренно выраженная симпатикотония выявляется у 45–55% лиц молодого возраста, что отражает состояние функционального напряжения регуляторных систем. [2] При этом выраженная симпатикотония встречается значительно реже (около 5–10%) и может свидетельствовать о снижении адапционного потенциала организма и повышенном риске развития функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы. [3]

Установлено, что при сбалансированном вегетативном тонусе (эйтонии) наблюдается большая стабильность гемодинамических показателей и более высокий уровень адаптации к стрессорным воздействиям. В противоположность этому, вегетативный дисбаланс сопровождается увеличением вариабельности

физиологических параметров и снижением устойчивости к неблагоприятным факторам среды. [4;5]

Таким образом, оценка состояния вегетативной регуляции может рассматриваться как чувствительный неинвазивный маркер донологической диагностики функционального состояния организма.

Список литературы:

- 1.Баевский Р. М., Иванов Г. Г., Чирейкин Л. В. Анализ variability сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем // Вестник аритмологии. - 2001. - № 24. - С. 65–87.
- 2.Судаков К. В. Функциональные системы организма. - М.: Медицина, 1987.- 272 с.
- 3.Гайтон А. К., Холл Дж. Э. Медицинская физиология / пер. с англ. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -1312 с.
- 4.Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use // European Heart Journal. -1996. -Vol. 17. - P. 354–381.
- 5.Whelton P. K., Carey R. M., Aronow W. S. et al. 2017 Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults // Hypertension. -2018. - Vol. 71, № 6. - P. e13–e115.